

Модель обоснованности планирования оборонных расходов в условиях дефицита бюджетных средств

Александр Михайлович БАТЬКОВСКИЙ – доктор экономических наук, профессор кафедры «Управление высокотехнологичными предприятиями», Московский авиационный институт, г. Москва, Российская Федерация. E-mail: batkovsky@yandex.ru

Евгений Юрьевич ХРУСТАЛЕВ – доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН, г. Москва, Российская Федерация. E-mail: stalev777@yandex.ru

Аннотация. В статье исследуется процесс управления развитием и строительством Вооруженных Сил РФ в условиях жестких бюджетных ограничений. Предлагается методический подход, использующий инструментарий анализа иерархий, к построению математической модели, позволяющей количественно обосновать и оптимизировать планы эффективного применения выделенных финансовых средств для формирования рационального оборонного бюджета.

Введение. В условиях перманентного дефицита бюджетных средств, выделяемых на военное строительство, приобретает фундаментальную значимость проблема эффективного расходования этих средств. Решение данной проблемы в значительной мере зависит от научной обоснованности планирования оборонных расходов и, прежде всего, от оптимальности разрабатываемых планов [1,5].

Говоря об эффективности расходования ресурсов на оборонные нужды, необходимо отчетливо представлять себе, что она не выражается одним показателем. Даже такой важный и представительный показатель как боевой потенциал (боевые возможности) группировок Вооруженных Сил, взятый в отдельности, не может служить достаточной мерой оценки эффективности

расходования ресурсов, ибо структура этих расходов характеризуется глубоким взаимопроникновением во многие отрасли экономики, а также науки, образования и социальной сферы. Более того, в нынешних условиях неопределенности текущих задач военного строительства эффективность расходования ресурсов проявляется не столько в показателе потенциальной результативности Вооруженных Сил (боевой потенциал), сколько в показателе (показателях), характеризующих их выживаемость (структурную, кадровую и др.) в условиях кризиса и последующую регенерируемость. Таким образом, принципиальным моментом, возникающим при строго математической постановке задачи оптимизации системы норм расходования средств, является необходимость многокритериальной оптимизации, формальный аппарат которой к настоящему времени проработан весьма слабо.

Выявление зависимостей показателей эффективности расходования от выделяемых ресурсов, следует также отметить наличие принципиальных трудностей. Дело в том, что эти зависимости носят столь сложный характер, что их выявление в большинстве случаев возможно только путем параметрирования на базе чрезвычайно сложных имитационных моделей. Применить имеющиеся модели для оценки влияния на боевой потенциал возможно лишь к отдельным видам ресурсов, для большинства же эти модели не применимы, а специальные – не разработаны. Тем более отсутствуют имитационные модели для других показателей эффективности расходования ресурсов.

Таким образом, представить целевую функцию задачи оптимизации системы норм расходования ресурсов в виде явной, аналитически задаваемой функции от управляемых параметров не удастся.

Целевая функция, построенная с помощью метода анализа иерархий. Тем не менее, все же возможно представление целевой функции иным способом. В качестве одного из способов формализованного представления линеаризованной целевой функции может быть предложен

достаточно апробированный на практике метод анализа иерархий [2], предполагающий последовательную декомпозицию обобщенной (глобальной) целевой функции на ее более простые критериальные составляющие и обработку суждений экспертов о них по парным сравнениям.

Суть применения метода анализа иерархий сводится к последовательному вычислению частных и глобальных векторов приоритетов и проверке согласованности получаемых на каждом этапе результатов. Вычисление указанных векторов основывается на построении множества матриц парных сравнений каждой критериальной составляющей данного иерархического уровня и проведении над ними определенной последовательности операций. Подобные операции производятся для всех иерархических уровней вплоть до последнего, где вычисляются векторы приоритетов ресурсов с точки зрения степени их влияния на критериальные составляющие предшествующего (в данном случае – предпоследнего) уровня.

Весовые коэффициенты K_i для каждого рассматриваемого частного критерия рассматриваются экспертом и устанавливаются выбранную им систему предпочтений. Для определения K_i устанавливаются согласованные между собой (т.е. логически непротиворечивые) приоритеты каждого из частных критериев на основе парного сравнения их по выбранной шкале относительной важности.

На практике широкое распространение получила следующая шкала относительной важности при попарном сравнении:

- 1** – равная важность ресурсов;
- 3** – умеренное предпочтение одного ресурса другому;
- 5** – существенное превосходство;
- 7** – значительное превосходство;
- 9** – несопоставимое превосходство;
- 2, 4, 6, 8** – промежуточные суждения.

Основываясь на этой шкале, для частных критериев на каждом уровне и ресурсов на последнем уровне строятся матрицы парных сравнений, которые всегда являются квадратными, обратно-симметричными матрицами:

$$\|a_{ij}\|, \quad (a_{ij} = 1/a_{ji}).$$

Здесь $i, j = \overline{1..n}$ – количество критериев (или ресурсов), сравниваемых на каждом уровне.

Из сформированных групп матриц парных сравнений определяется набор локальных приоритетов, которые и выражают K_i . Определение K_i основано на вычислении собственных векторов полученных матриц, их нормализации и проверке на согласованность. Так, для критериев первого уровня иерархии K_i вычисляются следующим образом.

Для каждого критерия первого уровня в соответствии с используемой шкалой предпочтений назначаются веса и строится матрица парных сравнений $\|a_{ij}\|$:

$$\begin{pmatrix} 1 & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & 1 & \dots & \dots & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & \dots & a_{ij} & \dots & 1 & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{m-1} & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix} \cdot$$

Далее вычисляются компоненты собственного вектора матрицы:

$$a_1 = \sqrt[n]{\prod_j a_{1j}} ; \dots ; \quad a_n = \sqrt[n]{\prod_j a_{nj}} \cdot$$

Затем определяются нормализованные оценки вектора локальных приоритетов первого уровня:

$$K_1 = \frac{a_1}{\sum_i a_i} ; \dots ; \quad K_n = \frac{a_n}{\sum_i a_i} \cdot$$

Наконец, проверяется согласованность полученных локальных приоритетов путем вычисления индекса согласованности и сопоставления его со случайной согласованностью:

$$ИС = (\sum_{i=1}^n K_i \sum_{j=1}^n a_{ij} - n) / (n-1) .$$

В случае если *ИС* составляет не более 10-15%, полученные значения K_i считаются достаточно согласованными [3], в противном случае эксперту следует тщательно проверить и уточнить назначенные им предпочтения.

Аналогичные операции производятся на всех уровнях иерархии критериальных составляющих, в результате чего определяются количественные значения весовых коэффициентов параметров самого нижнего уровня, которыми и характеризуется глобальный приоритет каждого нормируемого ресурса в линейной целевой функции.

В результате применения изложенного подхода на основе многоступенчатой обработки экспертных суждений как бы задается некоторая линейная целевая функция с вычисленными значениями весовых коэффициентов при управляемых параметрах, в качестве которых выступают нормируемые ресурсы.

Принципы построения математической модели. Теперь, получив целевую функцию и задавшись реальными ограничениями по ресурсам (по каждому или по всей их совокупности), можно подойти к строгой математической постановке задачи определения оптимальных пропорций сокращения норм расходования ресурсов, обеспечивающих максимально достижимое значение нашей экспертно заданной целевой функции.

Рассмотрим практическую применимость предлагаемого методологического подхода на иллюстративном примере решения задачи определения рациональных пропорций сокращения ассигнований по основным статьям оборонных расходов при задаваемом ограничении на суммарную величину оборонного бюджета.

Для решения этой задачи необходимо сформировать целевую функцию и оценить степень влияния на нее каждой из статей оборонных расходов. В данном случае основные статьи оборонных расходов представляют собой виды нормируемых ресурсов, для каждого из которых известен безусловный удельный показатель расхода (в данном случае – годовой потребный объем ассигнований). Для упрощения изложения будем в данном примере оперировать не абсолютными значениями этих показателей, а относительными, выражаемыми в процентах от потребностей, и трактовать задачу следующим образом: определить наиболее рациональный процент удовлетворения потребностей по каждой статье расходов в условиях задаваемого общего дефицита ассигнований.

Как отмечалось выше, целевой функции, определяющей эффективность расходования средств, в явном виде не существует. Единственное предположение, которое можно сделать относительно этой функции, состоит в том, что при 100%-ом удовлетворении потребностей по всем статьям расходов она принимает максимальное значение. С учетом используемого относительного масштаба величин естественно предположить, что это значение будет равно единице.

Попытаемся сконструировать необходимую целевую функцию, используя метод анализа иерархий. Для этого построим иерархию, включающую 3 уровня:

0-ой уровень, соответствующий принятию решения по всему вектору целевых приоритетов;

1-й уровень, соответствующий компонентам вектора целевых приоритетов;

2-й уровень, соответствующий компонентам вектора приоритетности статей расходов.

Основная проблема, возникающая при конструировании целевой функции, заключается в декомпозиции представления об эффективности расходования выделяемых бюджетных средств на более простые

составляющие, т.е. формирование последовательности суждений лица, принимающего решение (ЛПР), о приоритетности нормируемых статей расходов с точки зрения их влияния на суммарную эффективность. Поэтому наиболее ответственным этапом является построение иерархии суждений между 0-м и последним уровнями. В данном иллюстративном примере эта иерархия включает всего один уровень (1-й уровень), хотя в общем случае она содержит, как правило, несколько уровней.

Задача представления суждений 1-го уровня заключается в формулировании приоритетных целей, которые должны быть достигнуты в результате расходования выделяемых бюджетных средств, и их ранжировании по степени важности для ЛПР. Задача формулирования целей (целеполагание) является неформальной и решается на основе всесторонней оценки совокупности конкретных политических, экономических, военных и других факторов в текущий период времени.

В качестве одного из вариантов целеполагания может быть предложен следующий набор ранжируемых целей, определяющий вектор приоритетов 1-го уровня иерархии [4].

Численность боевого состава ВС, обладающая локальным приоритетом K_1 , означающим, насколько важным фактором является сохранение существующей численности личного состава.

Уровень боевого потенциала расчетно-типовых организационных единиц, с приоритетом K_2 , определяющим степень важности среднего уровня боеспособности частей, соединений и объединений.

Выживаемость кадрового ядра ВС и военно-технического потенциала военно-промышленного комплекса, с приоритетом K_3 .

Конверсионность оборонных расходов в решении социально-экономических проблем государства, с приоритетом K_4 .

Следует пояснить логику формирования предложенных компонентов вектора целевых приоритетов. В данном случае приведенные компоненты представляют собой как бы альтернативный набор целей, которых желает

достигнуть ЛПР, в результате расходования выделенных ему ограниченных финансовых средств.

Действительно, абсолютная приоритетность K_1 отражает целевую установку, исходящую из доминирующего влияния численности боевого состава вооруженных сил на обороноспособность государства. Абсолютная приоритетность K_2 соответствует целевой установке “лучше меньше, да лучше”, Приоритетность K_3 исходит из более пессимистической установки “главное – выжить, сохранив наиболее ценное до лучших времен”. И, наконец, приоритетность K_4 отражает предельно прагматическую целевую установку, ставящую во главу угла стремление максимально использовать средства военного бюджета для компенсации затрат по “необоронным” программам.

Очевидно, что такая абсолютизация приоритета какой-либо одной альтернативы едва ли будет приемлемой в качестве решения, а, с другой стороны, ни одну из них не следует полностью игнорировать. Поэтому можно полагать, что рациональное решение должно содержать некоторое сбалансированное сочетание всей совокупности альтернатив, которое устанавливается определенным вектором приоритетов.

Вектор приоритетов. Для определения такого вектора применим аппарат попарных сравнений метода анализа иерархий, с помощью которого обрабатываются суждения экспертов относительно приоритетности рассматриваемых альтернатив.

Сопоставляя попарно представленные альтернативы, эксперт по своему усмотрению задает систему предпочтений между ними, присваивая каждой из них определенный балл в упомянутой выше шкале относительной значимости. В результате эта система предпочтений представляется квадратной обратно-симметричной матрицей размерности 4×4 ¹:

¹ Данный пример носит иллюстративный характер.

	Численность боевого состава	Уровень боевого потенциала	Выживаемость кадрового "ядра"	Конверсионность оборонных расходов
Численность боевого состава	1	1/3	1/4	1/2
Уровень боевого потенциала	3	1	1/3	3
Выживаемость кадрового "ядра"	4	3	1	5
Конверсионность оборонных расходов	2	1/3	1/5	1

Обработка этой матрицы в соответствии с приведенными выше формулами дает возможность вычислить вектор приоритетов целей, компоненты которого определяют степень их важности с точки зрения эксперта. В данном конкретном случае установленные экспертом предпочтения будут иметь следующий вид:

- * численность боевого состава $K_1 = 0,088$;
- * уровень боевого потенциала $K_2 = 0,255$;
- * выживаемость кадрового "ядра" $K_3 = 0,540$;
- * конверсионность расходов $K_4 = 0,117$.

Проверка согласованности данных суждений эксперта показывает, что индекс их согласованности составляет 0,0533, т.е. не превышает допустимого 10%-го уровня.

Определив таким образом вектор приоритетов 1-го уровня, перейдем к формированию векторов приоритетов 2-го уровня, т.е. к определению степени влияния *каждой* из статьи расходов на *каждую* компоненту вектора целевых приоритетов предыдущего уровня. Поскольку в данном примере вектор целевых приоритетов содержит четыре компоненты и рассматривается пять статей расходов, то, очевидно, что необходимо сформировать и обработать 4 матрицы парных сравнений, размерностью 5x5 каждая.

1. Вектор значимости статей расходов для численности содержащегося боевого состава.

	Содержание л/состава	Боевая подготовка	Закупки ВиВТ	Расходы на НИОКР	Развитие инфраструктуры
Содержание л/состава	1	3	4	5	7
Боевая подготовка	1/3	1	2	3	5
Закупки ВиВТ	1/4	1/2	1	1	5
Расходы на НИОКР	1/5	1/3	1	1	2
Развитие инфраструктуры	1/7	1/5	1/5	1/2	1

По результатам обработки матрицы степень влияния статей расхода на целевой фактор “Численность боевого состава” определяется следующими компонентами нормализованного собственного вектора матрицы:

- * статья “содержание л/состава” $k_1^1 = 0,490$;
- * статья “боевая подготовка” $k_2^1 = 0,232$;
- * статья “закупки ВиВТ” $k_3^1 = 0,133$;
- * статья “НИОКР” $k_4^1 = 0,100$;
- * статья “инфраструктура” $k_5^1 = 0,045$.

Индекс согласованности $ИС_1 = 0,033$.

2. Вектор значимости статей расходов для уровня обеспечиваемого боевого потенциала.

	Содержание л/состава	Боевая подготовка	Закупки ВиВТ	Расходы на НИОКР	Развитие инфраструктуры
Содержание л/состава	1	1/3	1/5	1/5	1/2
Боевая Подготовка	3	1	1	2	3
Закупки ВиВТ	5	1	1	1	3
Расходы на НИОКР	5	1/2	1	1	2
Развитие инфраструктуры	2	1/3	1/3	1/2	1

По результатам обработки матрицы степень влияния статей расхода на целевой фактор “Уровень обеспечиваемого боевого потенциала” определяется следующими компонентами нормализованного собственного вектора матрицы:

- * статья “содержание л/состава” $k_1^2 = 0,061$;
- * статья “боевая подготовка” $k_2^2 = 0,302$;
- * статья “закупки ВиВТ” $k_3^2 = 0,292$;
- * статья “НИОКР” $k_4^2 = 0,234$;
- * статья “инфраструктура” $k_5^2 = 0,109$.

Индекс согласованности $ИС_2 = 0,028$.

3. Вектор значимости статей расходов для “выживаемости” кадрового ядра ВС и ВПК.

	Содержание л/состава	Боевая подготовка	Закупки ВиВТ	Расходы на НИОКР	развитие инфраструктуры
Содержание л/состава	1	1	2	1	3
Боевая Подготовка	1	1	1	1	5
Закупки ВиВТ	1/2	1	1	1/2	2
Расходы На НИОКР	1	1	2	1	3
Развитие инфраструктуры	1/3	1/5	1/2	1/3	1

По результатам обработки матрицы степень влияния статей расхода на целевой фактор “Выживаемость кадрового ядра ВС и ВПК” определяется следующими компонентами нормализованного собственного вектора матрицы:

- * статья “содержание л/состава” $k_1^3 = 0,259$;
- * статья “боевая подготовка” $k_2^3 = 0,250$;
- * статья “закупки ВиВТ” $k_3^3 = 0,158$;
- * статья “НИОКР” $k_4^3 = 0,259$;
- * статья “инфраструктура” $k_5^3 = 0,074$.

Индекс согласованности $ИС_3 = 0,021$.

4. Вектор значимости статей расходов для конверсионности оборонных расходов.

	Содержание л/состава	Боевая подготовка	Закупки ВиВТ	Расходы на НИОКР	Развитие инфраструктуры
Содержание л/состава	1	3	1	1/2	1/5
Боевая подготовка	1/3	1	1/5	1/5	1/3
Закупки ВиВТ	1	5	1	1/2	1/3
Расходы на НИОКР	2	5	2	1	1/3
Развитие инфраструктуры	5	3	3	3	1

По результатам обработки матрицы степень влияния статей расхода на целевой фактор “*Конверсионность оборонных расходов*” определяется следующими компонентами нормализованного собственного вектора матрицы:

- * статья “*содержание л/состава*” $k_1^4 = 0,126;$
- * статья “*боевая подготовка*” $k_2^4 = 0,055;$
- * статья “*закупки ВиВТ*” $k_3^4 = 0,155;$
- * статья “*НИОКР*” $k_4^4 = 0,235;$
- * статья “*инфраструктура*” $k_5^4 = 0,429.$

Индекс согласованности $ИС_4 = 0,087.$

Заключение. Получив таким образом значения K_i и k_j^i , можно определить весовые коэффициенты в линейной форме, которой в данном случае представляется целевая функция:

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \sum_{i=1}^5 b_j x_j \Rightarrow \text{Max}$$

$$b_j = \sum_i K_i k_j^i, \quad 0 < x_j < 1.$$

В нашем конкретном примере целевая функция принимает следующий вид:

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = 0,21 x_1 + 0,24 x_2 + 0,19 x_3 + 0,24 x_4 + 0,12 x_5,$$

x_j – процент удовлетворения потребностей по соответствующей статье расходов.

Отыскание оптимальных значений x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 , доставляющих максимум целевой функции, производится с помощью известных методов математического программирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Батьковский А.М., Коробов С.П., Хрусталеv Е.Ю. Метод оптимизации оборонных расходов в условиях жестких бюджетных ограничений // Экономика и математические методы. 2001. Том 37, № 1.
2. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. - М.: Радио и связь, 1991.
3. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. - М.: Радио и связь, 1993.
4. Коробов С.П. Методический подход к определению рациональных пропорций сокращения ассигнований по видам расходов военного бюджета в условиях жестких финансовых ограничений // Сборник материалов научно-практической конференции. - М.: ВФЭУ, 1999.
5. Хачатурян А.А., Цаликов З.Р., Лаптиеv А.И. Направления развития финансового обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации // Экономика и предпринимательство. 2017. № 3-2 (80).

ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕРТИФИКАТ

О ПУБЛИКАЦИИ

Научная статья д.э.н., профессора Батьковского Александра Михайловича и д.э.н., профессора Хрусталёва Евгения Юрьевича на тему: «Модель обоснованности планирования оборонных расходов в условиях дефицита бюджетных средств» опубликована в Сборнике материалов III Межведомственной научно-практической конференции «Актуальные вопросы обеспечения обороноспособности и безопасности государства в новых экономических условиях» (22 апреля 2020 г.). – М.: ВУ МО РФ, 2020. Ч. II. С. 14-22. Инв. № 1211.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР СБОРНИКА

д.э.н., профессор

А. ХАЧАТУРЯН